

LE TERME PHONOLOGIE, PHONOSTYLISTIQUE SELON N.S. TRUBETSKOY.

Islomov Dilshod Shomurodovich

Professeur de l'Université d'Etat
de Boukhara, (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437362>

ANNOTATION

Cet article discute les recherches scientifiques sur la phonétique, la phonologie et la phonostylistique. Le propos de deux nouvelles branches de la phonologie du linguiste russe N.S. Troubetskoï.

Mots clés : phonologie expressive, phonologie appellative, acoustique, phonologie, émotions humaines, les aspects expressifs-émotionnels, sentiments, l'interlocuteur.

Ce domaine de la linguistique est une nouvelle direction scientifique, et c'est l'un des départements de stylistique des ressources qui étudie les lois de l'utilisation des outils sonores et rythmiques-intonatifs dans la parole à travers les émotions humaines et les aspects expressifs-émotionnels. On peut voir que les noms de phonostylistique tels que « stylistique sonore », « stylistique de prononciation », « stylistique phonétique », « phonétique stylistique », « phonétique des styles fonctionnels » sont mentionnés par les linguistes du monde.

Sur les bases de la phonostylistique ou de la stylistique sonore en tant que discipline scientifique, en particulier le linguiste russe N.S. Troubetskoï dans son livre "Fondements phonologiques"¹, le psychologue et linguiste allemand Karl Bühler, "La parole humaine implique l'existence d'un locuteur, d'un ou plusieurs auditeurs et d'un sujet spécifique de parole"² et que "chaque expression linguistique a trois aspects". les théories scientifiques revêtent une importance particulière dans la linguistique mondiale.

Au cours de ses recherches scientifiques sur la phonétique, la phonologie et la phonostylistique, ce linguiste russe propose deux nouvelles branches de la phonologie :

- 1) phonologie expressive
- 2) phonologie appellative

La phonologie expressive est conçue pour étudier les caractéristiques du locuteur, les caractéristiques du locuteur sont exprimées par certains éléments

¹ Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. – 372 с.

² Нурахметов Е.Н. Проблемы супraseгментной фоностилистики (на материале французского языка): Автореф. дисс. ...докт. филол. наук. – М., 1997. – 42 с.

de la langue, appelant des moyens d'expression phonologiques. Il s'agit notamment des « moyens expressifs qui existent en tant que système traditionnel de signes du côté sonore de la langue », si d'autres éléments de perception acoustique servent également à décrire le locuteur, n'appartiennent pas au système conventionnellement établi de certains signes linguistiques, ils sont faisant partie de l'appareil vocal, ils conservent leur caractère symptomatique même dans leurs activités non linguistiques³.

La phonologie d'appel étudie les dispositifs de langage phonologique appellatif ou affectif utilisés par le locuteur pour évoquer certains sentiments et émotions chez l'interlocuteur. Ces fonds se caractérisent par les caractéristiques suivantes :

- 1) ils se produisent uniquement dans le langage, sans expression extra-linguale ;
- 2) ils remplissent une certaine fonction d'appel ;
- 3) ils ont un caractère conditionnel

La phonologie appellative est conçue pour résoudre un certain nombre de problèmes :

- 1) Que sont les appellations phonologiques ?
- 2) sont-ils liés à la phonologie et au langage en général ? Ou s'agit-il simplement de discours ?
- 3) Sont-ils vraiment conditionnels ?

Références:

1. Islomov, D. Sh. "The Definition of The Concepts of «Phoneme» and «Phonostylistics»." Middle European Scientific Bulletin 9.4 (2021).
2. Islomov D. On phonetics, phonostylistics and phonetic means //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
3. Islomov D. About Alliteration in French //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
4. Islomov, D. "THE ROLE OF PHONOSTYLISTIC UNITS AND PHONEMES IN THE PROCESS OF TEACHING FRENCH TO ADULTS IN THE ANALYSIS OF EXAMPLES." Конференции. 2021.
5. Islomov D. СТИЛИСТИКА ТУШУНШАСИ ТЎҒРИСИДА НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ВА ТАҶЛИЛЛАР (фзбек ва франчуз тиллари мисолида) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.

³ Джусупов М., Маркунас А., Сапарова К.О. Современный русский язык. Фоностилистика: Вузовский учебник. – Познашь: Университет им. Адама Мицкевича, 2006. – 248 с.

6. Islomov, D. S. "The role of sonors in enhancing phonetic resonance and melody in uzbek poetry." International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding. Vol. 1. No. 1. 2022.
7. Islomov, D. "ЖИЗНЬ АБДУЛЛЫ КАДИРИ И ЕГО ВКЛАД В УЗБЕКСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz) 6.2 (2021).
8. Islomov, D. «Француз тили фонетикаси Француз тили фонетикасининг ўзига хос жиҳатлари: Француз тили фонетикасининг ўзига хос жиҳатлари». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 8, вып. 8, январь 2022 г., https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4108.
9. Ванцова Н.В., Исламов Д., and Хусяинов Т.М.. "Возможности использования проектной методики при преподавании иностранных языков" Наука. Мысль: электронный периодический журнал, no. 10, 2016, pp. 31-34.
10. Исломов Д.Ш.. "Поэтические формы как культуроведческий компонент при обучении иностранному языку" Наука. Мысль: электронный периодический журнал, no. 1, 2015, pp. 23-29.
11. Islomov, D. Sh. "Phonetics and Phonology." Middle European Scientific Bulletin 11.1 (2021).
12. Исломов, Д. Ш. "ФРАНЦУЗ ТИЛИДА ИЖРО ЭТИШГА ХОС БЎЛГАН ФНОСТИЛИСТИК ВОСИТАЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ." " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES. Vol. 9. No. 1. 2023.
13. Islomov, D. "О понятии и искусстве аллитерации, придающей особый фонетический и фоностилистический эффект узбекскому языку." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz) 16 (2022): 16.
14. ISLOMOV, D. Sh, and GA JANONGIROVA. "THE ROLE OF PHONOSTYLISTICS AND PHONOSTYLISTIC UNITS IN TEACHING FRENCH AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." E-Conference Globe. 2021.
15. Islomov, D. "НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОНЯТИЯ ФОНЕМЫ И ФНОСТИЛИСТИКИ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz) 1.1 (2021).
16. Islomov, D. «О понятии и искусстве аллитерации, придающей особый фонетический и фоностилистический эффект узбекскому языку». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 16, вып. 16, июнь 2022 г., https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7057.

17. Islomov, D. «НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОНЯТИЯ ФОНЕМЫ И ФОНОСТИЛИСТИКИ». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 1, вып. 1, июнь 2021 г., https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/560.
18. Islomov, D. Sh. "THE DIFFERENTIATION ASPECTS OF UZBEK AND FRENCH PHONETICS." Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research 10.11 (2023): 47-51.
19. Islomov, D. Sh. "SIMILARITY ASPECTS OF UZBEK AND FRENCH PHONETICS." International Multidisciplinary Journal for Research & Development 10.10 (2023).
20. D.Sh.Islomov. (2023). THE ARTICULATION OF SOUNDS IN FRENCH. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(10). Retrieved from <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/251>
21. Исломов, Д. Ш. "ФРАНЦУЗ ТИЛИДА ИЖРО ЭТИШГА ХОС БЎЛГАН ФОНОСТИЛИСТИК ВОСИТАЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ." " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES. Vol. 9. No. 1. 2023.
22. Islomov, D. «ЖИЗНЬ АБДУЛЛЫ КАДИРИ И ЕГО ВКЛАД В УЗБЕКСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), т. 6, вып. 2, июнь 2021 г.,
23. Shomurodovich, Islomov Dilshod. "THE EMERGENCE OF PSYCHOLINGUISTICS, THE SCIENTISTS'SCIENTIFIC-THEORETICAL VIEWS AND ITS CONNECTION WITH OTHER SCIENCES." JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN 6.5 (2023): 213-218.
24. Shomurodovich, Islomov Dilshod. "À PROPOS DU TERME PHONOPSYCHOLOGIE." Conferencea (2023): 45-47.
25. Shomurodovich, Islomov Dilshod. "LE ROLE DE L'EMOTION EN PHONOPSYCHOLOGIE." Conferencea (2023): 77-79.